

Received-Makale Geliş Tarihi 21.11.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2024
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 11(114), 2946-2955

Research Article/ Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14585260

Dr. Öğr. Üyesi Habibe Dilsiz

<https://orcid.org/0000-0003-1252-6096>

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05rrfpt58>

Çocuk Gelişimci Burcu Yılmaz

<https://orcid.org/0009-0007-6860-0474>

Lisansüstü Tezlerde Unutulmaya Yüz Tutan Kültürel Bir Ögemiz: Ninniler, Ninnilerimiz

A Cultural Element About to Be Forgotten in Postgraduate Theses: Lullabies, Our Lullabies

ÖZET

Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye’de 1985-2024 yılları arasında “ninni” konusunu ele alan lisansüstü tezlerin akademik profilini incelemektir. Araştırmanın ikincil amacı ise; gelişim ve sosyo-kültürel etkileri nedeni ile çocuk ve anne bağlamında çalışılmaya değer bir konu olan “ninniler” ile ilgili olarak çocuk gelişimcilerin farkındalıklarını artırmaktır. Araştırma kapsamında 38 lisansüstü tez incelenmiştir. Bu tezlerin çoğunluğu kadın araştırmacılar (f=33) tarafından yapılmış ve kadın danışmanlar (f=20) tarafından yürütülmüştür. Tezlerin çoğu yüksek lisans tezidir (f=29) ve Türkçe dilinde yazılmıştır (f=35). Birbirinden bağımsız parametreler olmak üzere, tezler çoğunlukla; Gazi Üniversitesi’nde (f=8), Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (f=15), Hemşirelik Ana Bilim Dalı’nda (f=12) ve nitel yöntem ile (f=24) çalışılmıştır. Nicel çalışmalar; deneysel desende hemşireler tarafından ve yenidoğanlar üzerinde yapılmıştır. Gelişim ile ilgili sadece 2 teze rastlanmıştır. Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı’nın lisansüstü düzeyde ninni ile ilgili yapılmış bir tez çalışmasına rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ninni, Yüksek Lisans, Doktora, Lisansüstü Tez.

ABSTRACT

The main purpose of this study is to examine the academic profile of postgraduate theses on the subject of “lullabies” in Turkey between 1985 and 2024. The secondary aim of the study is to increase the awareness of child development professionals about “lullabies”, which is a subject worth studying in the context of child and mother due to its developmental and socio-cultural effects. Within the scope of the research, 38 postgraduate theses were examined. The majority of these theses were conducted by female researchers (f=33) and supervised by female advisors (f=20). Most of the theses were master's theses (f=29) and written in Turkish (f=35). Within independent parameters, theses are mostly; It was conducted at Gazi University (f=8), Social Sciences Institute (f=15), Nursing Department (f=12) and with qualitative method (f=24). Quantitative studies were conducted by nurses in experimental design and on newborns. Only 2 theses on development were found. There is no thesis study on lullaby at the graduate level of the Child Development Department.

Keywords: Lullaby, Master’s Degree, Doctor of Philosophy, Postgraduate Thesis.

1. GİRİŞ

Bilinen en eski sözlü kültür ürünlerinden olan ninniler, bebekleri uyutmak için kullanılmıştır. Ninnilerin özellik, şekil ve yapı bakımından birbirinden ayrıldığı görülse de özünde bebeği beşikte eğitmeyi, iyi temenniler vermeyi ve sakinleştirmeyi hedeflemiştir (Uğurlu, 2014). Ninni bir halk ürünü olduğundan yaşantısal birtakım izler taşımaktadır. Ninni; doğduğu toplumun gelenek, görenek ve kültürünü yansıtmada önemli bir yer tutmaktadır. Sözlü kültürün içinde yer tutan ninni, çoğu zaman kadınlara daha yakın olarak görülmüş, anne bebek ilişkisi için de eskiden bu yana varlığının önemli olduğunu hissettirmiştir (Aldemir ve Delen, 2024).

Ninni, bilinenin aksine yalnızca bebeği değil anneyi de rahatlatan ve annenin duygularının dışavurumunu sağlamasına yardımcı olan bir sözlü üründür. Anne ninni söylerken bebeği ile iletişim ve etkileşim halinde bulunur. Dışarıdan annenin bebeğini uyutma mücadelesi içinde olduğu izlenimini verse de ninni, çocuğun henüz kundakta iken ilk kişilik eğitimini, annenin dualarını, övgülerini aldığı yerdir (Akyol, 2014; Koç, 2023). Annenin bebeği ile iletişimini sağlamasında büyük rolü olan ninni söylendiğinde, bebek bunu duyar ve alıcı dili de böylelikle gelişir. Özellikle eski ninnilerde kimi söz ve kelimelerin varlığı insanların kendini ifadesinde çok daha çeşitli kelimelerin olduğunu gösterirken anne ve bebeğin de dilini zenginleştirmektedir. İlginç (2015) yaptığı bir çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ninnilerin kolaylık sağlayacağı

ve kimi dil bilgisi kurallarının rahatlıkla hissettirilebileceğini ortaya koymuştur. Kılıçoğlu ve arkadaşlarının (2024) yaptığı başka bir çalışma ise ninnilerin anne ve çocuk arasında güvenli bağlanmaya katkısının olduğunu, çocukları sakinleştirdiğini, duygusal ve zihinsel gelişimi desteklediğini literatüre kazandırmıştır. Aynı çalışmada; ninnilerin çocukların uykuya geçişini kolaylaştırdığını ve kültürel aktarımın sağlanmasına da katkıda bulunduğu da vurgulanmaktadır (Kılıçoğlu ve ark., 2024).

Karagöz ve İşcan'ın (2016) yaptığı bir çalışmada ninnilerin çocukların dilsel, devinisel, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişim alanlarına katkıda bulunduğu görülmüştür. Ninninin bütün bu gelişim alanlarına dair sağladığı faydalar ana temalar halinde şöyle sıralanabilir:

- Duyuların uyarılması ve sözlü kültürle ilk defa yakın temas kurulması
- Olumlu duygusal bağların geliştirilmesi
- Toplumsal ihtiyaçların karşılanması
- Bebeğin kişilik yapısının şekillenmesi
- Türkçenin söz varlığının hissettirilmesi
- Dil ve sanat eğitimi ile tanışma
- Bebeğin yaşam içinde estetiğin var olduğunu öğrenmesi

Kuramsal alt yapı incelendiğinde; aslında, ninnilerin çalışma/araştırma kapsamının oldukça geniş olabileceği görülmektedir. Daha önce yapılan çalışmalar ise ninnilerin bebeklerin temel gelişim alanları üzerindeki etkisini ortaya koymuştur. Gelişim üzerinde yadsınamaz etkisi olan ninnilerin tam da gelişim alanı ile çalışmakta olan çocuk gelişimciler tarafından da ele alınması hem alanyazına hem de sahaya katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada yadsınamaz kültürel bir ögemiz olan ninnilerin lisansüstü tezlerdeki varlığı ve akademik profili incelenmiştir. Yanısıra, çalışmada çocuk gelişimciler tarafından ninniler ile ilgili yayımlanan yüksek lisans ve/veya doktora tezi olup olmadığı ve varsa söz konusu tezlerin akademik profilinin incelenmesi de özellikle hedeflenmiştir.

1. 1. Araştırmanın Önemi

Bu çalışma gerek gelişimsel etkileri gerekse sosyal, kültürel ve geleneksel doku üzerindeki pozitif katkı ve aktarımı nedeniyle önemli bir kültürel öge olan ninnilerin lisansüstü tez çalışmalarında hangi sıklıkta ve içerikte çalışıldığını inceleyen ve ortaya koyan ilk çalışma olması nedeni ile literatürde önemli bir boşluğu doldurmaya hizmet etmesi açısından önemli ve gerekli bir çalışmadır. Bu bağlamda çalışmamızın akademisyenlere ve saha çalışanlarına yapacakları araştırmalarda ışık tutacağı öngörülmektedir.

1. 2. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye'de 1985-2024 yılları arasında "ninni" konusunu ele alan lisansüstü tezlerin akademik profilini incelemektir. Araştırmanın ikincil amacı ise gelişim ve sosyo-kültürel etkileri nedeni ile çocuk ve anne bağlamında çalışılmaya değer bir konu olan "ninniler" ile ilgili olarak çocuk gelişimcilerin farkındalıklarını artırmaktır.

2. YÖNTEM

2. 1. Araştırmanın Modeli

Araştırmamız; lisansüstü tezlerde "ninni" konulu çalışmaların tematik dağılımlarını ve akademik profillerini ortaya koymasından dolayı betimsel nitelikte olup, tarama modelindedir.

Tarama modeli, temelde herhangi bir durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçlar. Çalışılan grubun özelliklerini aynen yansıtır (Büyüköztürk ve ark. 2010). Tarama modeli, nitel araştırma yöntemlerinden olup daha çok gözlem, görüşme, doküman analizi gibi veri toplama yöntemlerinde sıkça kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

2. 2. Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evreni, Yüksek Öğretim Kurulu Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı (Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi) tarafından 1985-2024 yılları arasında onaylanan ve arşivlenen, konu bölümü "ninni" olarak dizilenen 187 lisansüstü eğitim tezinden oluşmaktadır.

Araştırmanın örneklemini ise evrende yer alan 187 tezin bire-bir incelenmesi sonucunda ulaşılan ve doğrudan “ninni” konusunu ele almakta olan 38 lisansüstü tez oluşturmuştur. Söz konusu tezlerin 9 tanesi doktora, 29 tanesi yüksek lisans tezidir.

Bu araştırma, Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’ne 1985-2024 yılları arasında kayıtlı lisansüstü eğitim tezleri ile sınırlıdır.

2. 3. Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırma verileri, nitel araştırma veri toplama araçlarından olan doküman analizi yöntemi ile elde edilip veriler tanımlayıcı nitelik taşımakta olan frekans sıklığı ve yüzde dağılımları şeklinde analiz edilmiştir.

Veriler, YÖK’e bağlı ulusal tez merkezi sayfasında yapılan taramalar sonucunda toplanmıştır. Tarama çalışması 2024 yılı kasım ayında başlamıştır. 2024 aralık ayına kadar devam eden taramalar esnasında tez sayısında bir artış gözlenmemiştir. Tez merkezi sayfasında tarama terimi bölümüne “ninni” kavramı, aranacak alan, izin durumu ve tez türü kısmına ise “tümü” kavramları yazılarak arama yapılmıştır. Bu arama sonucunda toplam 187 tez kaydı bulunmuştur. Ardından tüm tezler bire-bir incelenerek doğrudan “ninni” konusunu ele almakta olan 38 tez araştırma kapsamına alınmıştır.

Araştırmamızın birinci aşamasında; örneklem grubunda yer alan yüksek lisans ve doktora tezleri Yüksek Öğretim Kurulu Yayın Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nın web sitesinden PDF formatında bilgisayar ortamına aktarılmıştır. İkinci aşamada ise bilgisayar ortamına aktarılan tezler; yazar ve danışman cinsiyeti, tezin çalışıldığı üniversiteler ve hangi enstitüye bağlı buldukları, ana bilim dalları, tez derecesi ve tezin dili, tezin yılı, çalışma grupları, araştırmanın yöntemi, araştırmanın konusunu ilk olarak tanımlayan terimleri ve tez konularının ninniye ilgilendiren ana teması olmak üzere toplamda 12 farklı başlıkta incelenmeye alınmıştır. Veriler başlıklar halinde ayrıldıktan sonra Jamovi Uygulaması üzerinden kategorize edilerek çözümlenmiştir. Üçüncü aşamada ise bulgular yorumlanmıştır. Örneklem grubundaki tezlerin verilen 12 başlıktaki dağılımlarında frekans sıklığı ve yüzdeler dilimleri verilerek betimsel istatistikler kullanılmıştır.

3. BULGULAR ve YORUM

Bu bölümde çalışma kapsamına alınan 38 tezin veri başlıklarına göre analizleri verilerek yorumlanmıştır.

Şekil 1. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Yazar Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Şekil 1 incelendiğinde; araştırmaya dahil edilen tez yazarlarının %87’ sini (f=33) kadın yazarların oluşturduğu görülmektedir. Erkek yazarların oranı ise %13 (f=5)’tür. Bu bağlamda kadın yazarlar erkek yazarlardan oldukça fazladır.

Şekil 2. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Danışman Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Şekil 2 incelendiğinde; araştırmaya dahil edilen tezlerin %53’ünü (f=20) kadın danışmanların yürüttüğü görülmektedir. Erkek danışmanların oranı ise %47 (f=18)’dir. Bu bulgulara göre; danışman cinsiyetlerinin

arasında çok büyük bir fark olmamakla birlikte kadın danışmanların erkeklerden daha büyük bir paya sahip olduğu söylenebilir.

Tablo 1. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversite	Frekans (f)	Yüzde (%)
Gazi Üniversitesi	8	21.1
Hacettepe Üniversitesi	2	5.3
Haliç Üniversitesi	2	5.3
Erciyes Üniversitesi	2	5.3
Atatürk Üniversitesi	2	5.3
İstanbul Üniversitesi	1	2.6
Bahçeşehir Üniversitesi	1	2.6
Boğaziçi Üniversitesi	1	2.6
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi	1	2.6
İstanbul Aydın Üniversitesi	1	2.6
Ardahan Üniversitesi	1	2.6
Trakya Üniversitesi	1	2.6
İstanbul Teknik Üniversitesi	1	2.6
Maltepe Üniversitesi	1	2.6
Selçuk Üniversitesi	1	2.6
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi	1	2.6
Sakarya Üniversitesi	1	2.6
Afyon Kocatepe Üniversitesi	1	2.6
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi	1	2.6
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	1	2.6
İstanbul Okan Üniversitesi	1	2.6
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi	1	2.6
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	1	2.6
Karabük Üniversitesi	1	2.6
Bülent Ecevit Üniversitesi	1	2.6
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi	1	2.6
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi	1	2.6
Toplam	38	100

Tablo 1 incelendiğinde; örnekleme dahil edilen lisansüstü tezlerden ninni konusunu ele alarak en çok çalışmayı yapan üniversitenin 8 çalışma ile Gazi Üniversitesi olduğu görülmektedir. Hacettepe, Haliç, Erciyes ve Atatürk Üniversiteleri ise 2’şer çalışma ile Gazi Üniversitesi’nin hemen peşinden gelmektedir. Tablo 1’de verilen diğer üniversitelerde (İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi) ise ninni konusunu ele alan 1’er çalışma olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Ana Bilim Dalına Göre Dağılımı

Ana Bilim Dalı	Frekans (f)	Yüzde (%)
Hemşirelik Ana Bilim Dalı	12	31.6
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı	5	13.2
Geleneksel Türk Müzikleri Ana Bilim Dalı	2	5.3
Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı	2	5.3
Batı Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı	1	2.6
Sinema Televizyon Ana Bilim Dalı	1	2.6
Sosyoloji Ana Bilim Dalı	1	2.6
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı	1	2.6
Müzikoloji ve Müzik Teorisi Ana Bilim Dalı	1	2.6
Türk Müziği Ana Bilim Dalı	1	2.6
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı	1	2.6
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ana Bilim Dalı	1	2.6
Gazetecilik Ana Bilim Dalı	1	2.6
Ebelik Ana Bilim Dalı	1	2.6
Türk Musikisi Ana Bilim Dalı	1	2.6
Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı	1	2.6
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı	1	2.6
Türkoğlu Ana Bilim Dalı	1	2.6
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı	1	2.6
İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı	1	2.6
Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı	1	2.6
Toplam	38	100

Tablo 2 incelendiğinde; örnekleme dahil edilen tezler arasında ninni konusunu ele alan ana bilim dalı, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğini de dahil ettiğimizde, 12 çalışma ile (% 31.6) “Hemşirelik Ana Bilim Dalı” olmuştur. Çalışmamız kapsamında ninni konusunu işleyen diğer ana bilim dallarını ve çalışma sayılarını şu şekilde belirtebiliriz: “Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı” 5, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı” 4, “Geleneksel Türk Müzikleri Ana Bilim Dalı” ve “Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı” 2 çalışma. Tablomuzda yer alan diğer ana bilim dallarının (Batı Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı, Sinema Televizyon Ana Bilim Dalı, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Ana Bilim Dalı, Türk Müziği Ana Bilim Dalı, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ana Bilim Dalı, Gazetecilik Ana Bilim Dalı, Ebelik Ana Bilim Dalı, Türk Musikisi Ana Bilim Dalı, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkoloji Ana Bilim Dalı, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı) ise 1’er çalışma ile araştırmamız kapsamında yer aldığı görülmektedir.

Şekil 3. Örnekleme Dahil Edilen Tezlerin Lisansüstü Derecelerine Göre Dağılımı

Şekil 3 incelendiğinde; araştırmaya dahil edilen tezlerin %76’sının (f=29) yüksek lisans tezi olduğu görülmektedir. Tezlerin %24’ünü (f=9) doktora tezleri oluşturmuştur. Bu bulgulara göre; ninniye konu alan tezlerin çoğunlukla yüksek lisans aşamasında çalışıldığı dikkat çekmektedir.

Şekil 4. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Yazım Diline Göre Dağılımı

Şekil 4 incelendiğinde; araştırmaya dahil edilen tezlerin %92’sinin (f=35) Türkçe yazıldığı görülmektedir. Tezlerin %8’inin (f=3) ise İngilizce yazıldığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara dayanarak; çalışmamız kapsamında ele alınan tezlerin büyük bir çoğunluğunun Türkçe araştırmalar olduğu görülmektedir.

Şekil 5. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Çalışma Yıllarına Göre Dağılımı

Şekil 5 incelendiğinde; 2002, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 1'er; 2015, 2016 ve 2024 yıllarında 2'şer çalışmanın araştırmamız kapsamında olduğu görülmektedir. Yine 2009, 2018, 2019 ve 2021'de 3'er çalışma yer alırken; 2020, 2022 ve 2023 yıllarında 4'er çalışma olduğu ortaya koyulmuştur. Ek olarak ise 2015 yılı itibari ile çalışma sayılarında artış gözlemlenmektedir.

Tablo 3. Örnekleme Dahil Edilen Tezlerde Çalışılan Konuyu Tanımlayan İlk Terim

Konuyu Tanımlayan İlk Terim	Frekans (f)	Yüzde (%)
Hemşirelik	9	23.7
Eğitim ve Öğretim	7	18.4
Halk Bilimi	5	13.2
Müzik	4	10.5
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları	4	10.5
Türk Dili ve Edebiyatı	2	5.3
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı	1	2.6
Sahne ve Görüntü Sanatları	1	2.6
Sosyoloji	1	2.6
Dilbilim	1	2.6
Gazetecilik	1	2.6
Kamu Yönetimi	1	2.6
Din	1	2.6
Toplam	38	100

Tablo 3 incelendiğinde; araştırmamız kapsamında yer alan tezlerin konusunu “ilk olarak tanımlamada” en çok frekansa sahip olan terimin “Hemşirelik” terimi ile 9 çalışmaya ait olduğu görülmektedir. Ardından 7 frekans ile “Eğitim ve Öğretim”, 5 frekans ile “Halk Bilimi”, 4 frekans ile “Müzik” ve “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları”, 2 frekans ile “Türk Dili ve Edebiyatı” tablomuzda sıralanmıştır. Geriye kalan diğer terimlerin (Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Sahne ve Görüntü Sanatları, Sosyoloji, Dilbilim, Gazetecilik, Kamu Yönetimi, Din) ise 1 frekansa sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Şekil 6. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı

Şekil 6 incelendiğinde; çalışmaya dahil edilen 38 tezdten 15 tanesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde çalışıldığı görülmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde 9 çalışma yapılırken; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde 8 ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde ise 5 çalışma yapıldığı ortaya çıkmıştır. Enstitüler içinde 1 çalışma yaparak en az alan kaplayanın Güzel Sanatlar Enstitüsü olduğu görülmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde daha çok hemşirelerin ninni konusunu çalıştığı incelenen tezlerde öne çıkmıştır. Buna karşın Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde “Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı” olarak ninniye çalışan hiçbir araştırmacıya rastlanmamıştır. Ninniye karşı en çok ilgi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndedir.

Şekil 7. Örnekleme Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı

Şekil 7 incelendiğinde; araştırmamıza eklenen tezlerin %63'ü (f=24) nitel yöntem ile çalışılırken %37'sinin (f=14) nicel yöntem ile çalışılmış olduğu görülmektedir. Bu bağlamda örneklemimizin yarıdan fazlasının nitel çalışma olduğu belirlenmiştir.

Tablo 4. Örneklem Dahil Edilen Lisansüstü Tezlerin Ninni Temasına Göre Konu Dağılımı

Tez Konuları	Frekans (f)	Yüzde (%)
Yenidoğanlarda ninninin ağırlı düzeyine etkisi	3	7.9
Yenidoğanlarda ninninin sağlık parametrelerine etkisi	2	5.3
Ulvi Cemal Erkin'in 'Ninni, Improvisation ve Zeybek Türküsü' adlı eserlerinin keman teknikleri ve biçimsel yönden incelenmesi	1	2.6
Özbek ninnilerinin ölçü uyak şeklinde incelenmesi	1	2.6
Ninnilerin okul öncesi matematik kavramları açısından incelenmesi	1	2.6
Cizre yöresi ninnilerinde tematik çeşitliliklerin incelenmesi	1	2.6
Türk müziğinde ninni olgusunun yerinin incelenmesi	1	2.6
Türkiye Türkçesi ninnilerinin linguistik poetikası ve sınırdaş alanlarla etkileşiminin incelenmesi	1	2.6
Fight Club eseri ile on bir eylül vakasından sonraki ilk yapıt olan Lullaby romanlarının incelenmesi	1	2.6
Eskişehir-Manav ninnilerinin tespiti ve yapısal özelliklerinin incelenmesi	1	2.6
Türk ninnilerinin değerler aktarımında kullanımının incelenmesi	1	2.6
Özbek ninnilerinin söz varlığının incelenmesi	1	2.6
Ninnilerde ve atasözlerinde aile inşasının incelenmesi	1	2.6
Yüksek riskli gebelerde ninninin anksiyete ve prenatal bağlanma üzerine etkisi	1	2.6
Anne sesi ve ninninin preterm yenidoğanların fizyolojik parametreler, stres ve uyku- uyanıklık durumları üzerine etkisi	1	2.6
Ninninin çocuk gelişimindeki yeri ve müzikal öğeleri açısından incelenmesi	1	2.6
Kırgız kültüründe ninni söyleme geleneğinin araştırılması	1	2.6
Ninni türünün Türk Dünyası kültür geleneğinde taşıdığı özelliklerin ortaya konulması	1	2.6
Ninnilerin Türkçe dil becerileri kazanımına yönelik değerlendirilmesi	1	2.6
Türkmenistan Türklerine ait ninnilerin diğer adlandırmaları ve yapı şekillerinin incelenmesi	1	2.6
Ninnilerdeki İslami motiflerin incelenmesi	1	2.6
Azerbaycan sözlü edebiyatındaki ninnilerin incelenmesi	1	2.6
Tez kapsamındaki video animasyon projesinde iyi dilekler içeren ninnilerin kullanılması	1	2.6
Kayıp ninni ve Türkiye'de Ermeni olmakla ilgili diğer hikayelerin incelenmesi	1	2.6
Ninniler ve emek ve müzik ilişkisinin toplumsal cinsiyet açısından analiz edilmesi	1	2.6
Ninnilerin prematüre bebeklerin serebral oksijenizasyon düzeyi, vital bulguları ve rahatlıkları üzerine etkisi	1	2.6
Yenidoğanlarda ninnilerin emzirmenin başlatılması üzerine etkisinin incelenmesi	1	2.6
Anne ve baba sesinden ninni dinletmenin yenidoğanın konforu ve fiziksel parametrelerine etkisi	1	2.6
Ulvi Cemal Erkin'in; ninni adlı eserinin eğitim müziğinde kullanılabilirliği açısından incelenmesi	1	2.6
Yenidoğanlara ağırlı işlem sonrasında anne baba sesinden ninni dinletilmesinin sağlık parametreleri üzerindeki etkisi	1	2.6
Politik kültür öğeleri tarafından şekillenen Türk toplumsal hafızasının muhalefete uzak olmasının nedenlerinin ninniler bağlamında incelenmesi	1	2.6
Telaffuz becerilerini geliştirmede ninnilerin kullanımının incelenmesi	1	2.6
Türk sosyo-kültürel yapısı içinde kadının ve annelerin değişen algısı paralelinde Türk halk ninnilerinin farklılaşan niteliklerinin belirlenmesi	1	2.6
Prematüre bebeklerde ninni dinletme yönteminin total oral beslenmeye geçiş süresi ve emme başarısı üzerine etkisi	1	2.6
Prematüre bebeklere söylenen ninni ve uygulanan erken müdahale programının konfor ve gelişim üzerindeki etkisi	1	2.6
Toplam	38	100

Tablo 4 incelendiğinde; örneklem dahil edilen lisansüstü tezlerin ninni temalı konu dağılımlarında 2' şer çalışma ile "Yenidoğanlarda ninninin sağlık parametrelerine etkisi" ve " Yenidoğanlarda ninninin ağırlı düzeyine etkisi" konularının ele alındığı görülmektedir. Diğer konularda ise 1'er çalışma olduğu fark edilmiştir. Tez konularına ait temaların analiz edilmesinde konu bütünü içinde yer alan tüm temalar yerine özellikle ninni temasına yer verilmiştir.

4. TARTIŞMA

Bu araştırmada; Yüksek Öğretim Kurulu Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı (Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi) tarafından 1985-2024 yılları arasında onaylanan ve arşivlenen, konu bölümü ninni olarak dizgilenen tezler taranmış ve tarama sonucunda 187 lisansüstü eğitim tezine ulaşılmıştır. Arkasından; bu tezler araştırmacılar tarafından bire-bir incelenmiş ve 187 tez arasından doğrudan "ninni" konusunu ele almış olan 38 lisansüstü tez analitik incelemeye alınmıştır. Bu bölümde; araştırma verilerinin analiziyle elde edilen bulgular, araştırmanın incelenen başlıkları altında alanyazından faydalanılarak tartışılmıştır.

Örneklem dahil edilen lisansüstü tezlerin yazar cinsiyetine göre dağılımında kadın çalışmacıların (f=33; %87) erkeklerden (f=5; %13) daha fazla olduğu görülmüş (Şekil1) ve aynı şekilde danışman cinsiyetlerine göre dağılım incelendiğinde de yine kadın danışmanların (f=20; %53) erkeklerden (f=18; %47) daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Şekil 2). Körkülmez (2016) yaptığı bir çalışmada kadın araştırmacıların konuya göre erkek-dominant sahada varlığını hissettirmesine dikkat çekmiştir. Kadın cinsiyetin ninni

konusuna ilgi duyması; annelik içgüdüyle ilişkilendirilebilir ve bebek bakımında kadınların daha fazla sorumluk almasından dolayı ninnilere ilgi duymaları olduğu söylenebilir.

Araştırmamız kapsamında yer alan üniversitelerin dağılımı dikkate alındığında bu konunun en çok çalışıldığı üniversitenin Gazi Üniversitesi olduğu görülmüştür (f=8). En az çalışmayı yapan 22 farklı üniversite ise tablomuzda yerini almıştır (Tablo 1).

Örnekleme dahil edilen tezlerin ana bilim dallarının dağılımında en çok 12 çalışma ile (% 31.6) “Hemşirelik Ana Bilim Dalı” yer almıştır. Çalışmamız kapsamında ninni konusunu işleyen diğer ana bilim dallarını ve çalışma sayılarını şu şekilde belirtebiliriz: Çalışmamızda; “Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı”nda 5, “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı” nda 4, “Geleneksel Türk Müzikleri Ana Bilim Dalı” ve “Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı”nda 2’şer tez yer almış olup bu çalışmaları 1’er çalışma ile diğer anabilim dalları takip etmektedir. Diğer anabilim dallarının toplam sayısı ise 17’dir (Tablo 2).

Araştırma kapsamında incelenen tezlerin lisansüstü derecelerine bakıldığında ise yüksek lisans tezlerinin (f=29; %76) dağılımının doktora tezine (f=9; %24) göre daha fazla olduğu görülmüştür (Şekil 3). Lisansüstü tezlerin yazım dillerine göre dağılımında İngilizce tezlerin (f=3; %8) oldukça az olduğu, tezlerde daha çok Türkçenin (f=35; %92) kullanıldığını görmekteyiz (Şekil 4).

Araştırmada incelenen tezlerin yıllara göre dağılımını tartışacak olursak en çok tezin 2020, 2022 ve 2023 yıllarında (f=4; %10.5) olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma sayısının en az olduğu yıllar ise yılbaşına sadece 1’er çalışma ile 2002, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2013 ve 2014 yıllarını kapsamıştır (Şekil 5).

Örnekleme alınan 38 tezin 9 tanesi konuyu tanımlayan ilk terim başlığı altında en çok frekansa sahip olarak (f=9; %23.7) “Hemşirelik”, tablomuzda birinci sırada yer almıştır. Konuyu tanımlayan ilk terim olarak en az çalışma dağılımı gösterenlerin ise 7 farklı terim (f=1; %2.6) ile tablomuzda son sıralarda olduğu görülmüştür (Tablo 3).

Çalışmamız kapsamında yer alan tezlerin enstitülere göre dağılımı incelendiğinde; ninni konusu ile ilgili en çok çalışma yapılan enstitünün Sosyal Bilimler Enstitüsü olduğu dikkat çekmektedir (Şekil 6). Şekil 6 incelendiğinde; çalışmaya dahil edilen 38 tezdten 15 tanesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde çalışıldığı görülmektedir. Ninni konusunun bu enstitüde bu kadar çok çalışılmasının nedeni; özellikle tezler içerik olarak incelendiğinde de görüleceği üzere, ninnilerin yaşam biçimi gibi birtakım sosyal alanlara dair bilgiler içermesi olarak yorumlanabilir. Ayrıca; bu durum, ninninin sözlü kültür olması ve toplumun yaşayış, düşünüş gibi birtakım özelliklerini yansıttığı gerekçesiyle lisansüstü düzeyde inceleme kapsamına alınmak istenmesi şeklinde de açıklanabilir. Nitekim Uğurlu (2014) yaptığı çalışmada ninnilerin kültürel belleğin aktarıcısı olduğunu ve birtakım özelliklerin ninnilerde yer aldığını söylemiştir. Yine Eğitim Enstitüleri kapsamında da 5 tez çalışılmış olup, bu tezlerin içeriğinde daha çok araştırmacıların ninnileri yapı, şekil olarak inceledikleri dikkat çekmektedir. Enstitüler içinde bünyesinde sadece 1 çalışma yapılarak en az alan kaplayanın Güzel Sanatlar Enstitüsü olduğu görülmektedir.

Çalışmamız kapsamında incelediğimiz tezlerin araştırma yöntemleri analiz edildiğinde; araştırmamıza eklenen tezlerin %63’ü (f=24) nitel yöntem ile çalışılırken %37’sinin (f=14) nicel yöntem ile çalışılmış olduğu dikkat çekmektedir (Şekil 7). Bu bağlamda örnekleminin yarıdan fazlasının nitel çalışma olduğu yorumunda bulunulabilir. Çalışmamızda yer alan, nicel yöntem ile çalışıldığı belirtilen tezlerin hepsinde “deneysel desen” kullanıldığı da çalışmayı yapan araştırmacılar tarafından belirtilmiştir. Çalışmalarında araştırma yöntemi olarak nicel ve deneysel deseni benimseyen araştırmacıların çalışma gruplarının tamamını “yenidoğanlar” oluşturmuştur. Çalışma grubu yenidoğanlardan oluşan araştırmalarda ise; genel olarak, ninni dinletilmesinin bebeklerdeki ağrı ve diğer sağlık parametreleri üzerindeki etkisinin incelendiği dikkat çekmektedir. Nitel yöntemi tercih eden araştırmacıların çalışma gruplarının; tezlerin birçoğunda net olarak belirtilmemiş olması, araştırmamızı sınırlayan bir unsurdur. Yine nitel yöntemi kullanarak çalışan araştırmacıların birçoğunun, nitel araştırma yönteminin altında yer alan desen türünü net olarak belirtmemiş olmaları da araştırmamızı sınırlayan bir diğer unsur olarak ele alınabilir. Kimi araştırmacılar çalışma grubu olarak gözlemci grubu belirtse de toplamda inceleme kapsamına alınan çalışmaların çoğunun çalışma grubundan emin olunamamıştır. Nitekim Baltacı (2018) çalışmasında nitel araştırmaların örneklemin belirli detaylarına odaklanabildiğine vurgu yapmıştır.

Örnekleme dahil edilen lisansüstü tezlerin ninni temasına göre konu dağılımına bakılarak tartışmaya devam edecek olursak (Tablo 4); çalışmamıza dahil edilen tezlerin konu olarak yığılım göstermeyip aksine bir saçılım gösterdiği dikkat çekmektedir. Bununla birlikte en çok “Yenidoğanlarda ninninin ağrı düzeyine etkisi” (f=3) ve “Yenidoğanlarda ninninin sağlık parametrelerine etkisi” (f=2) konularının tablomuzda yer aldığı görülmektedir. Yöntem, çalışma grubu ve araştırılan etki gibi bağlamlarda benzerlik gösterdiği

değerlendirilebilecek olan her iki araştırma konusu da yenidoğanlar üzerinde çalışılmış ve nicel çalışmalar içinde yer almıştır. Diğer konu dağılımları ise 34 farklı başlıkta ele alınıp çalışılmıştır. Burada öne çıkan konular arasında Ulvi Cemal Erkin'in "Ninni" eseri göze çarpmaktadır. Nitel araştırma yöntemini benimseyerek çalışma yapan araştırmacılar bu esere incelemelerinde yer vermiştir. Yine dikkatleri çeken başka bir konu ise bebeklere anne ya da baba sesinden ninninin dinletilmesidir. Çocuk gelişimindeki yeri ile ebeveynin çocukla ilgilenmesi ve ona seslenmesi oldukça önemsenirken hem nicel hem de nitel çalışmalarda birer örnek teşkil eden anne baba sesinden ninni dinletilmesi bu konunun çocuğun gelişimine katkıda bulunması neticesi ile biz araştırmacıların dikkatini çekmiştir.

Araştırmamızın örnekleminde yer alan tez konuları genel olarak incelendiğinde; doğrudan çocuk gelişimi odaklı olmasa da ninninin çocuk gelişimi ile olan ilişkisine dair birtakım izler taşıdığı fark edilen 2 tez olduğu saptanmıştır. Örnekleme alınan diğer tezler ninninin çocuklardaki gelişimine odaklanmamıştır. Gelişime odaklanan tezlerden birinin tam başlıklı konusu "Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan prematüre bebeklere uygulanan erken müdahale programının konfor ve gelişime etkisi" (Güler, 2023)" iken diğer tezin tam adı "Ninninin çocuk gelişimindeki yeri ve müzikal öğeleri açısından incelenmesi" dir. (Kumtepe, 2015). Bu tezler; sırası ile Hemşirelik Ana Bilim Dalı ve Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından çalışılmıştır. Ninniler üzerinde Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı tarafından çalışılmış olan herhangi bir teze rastlanmamıştır.

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırma kapsamında; Türkiye'de 1985-2024 yılları arasında "ninni" konusunu ele alan 38 farklı lisansüstü tezin akademik profili çeşitli parametreler dahilinde incelenmiştir. Bu araştırma ile aynı zamanda, gelişim ve sosyo-kültürel etkileri nedeni ile çocuk ve anne bağlamında çalışılmaya değer bir konu olan "ninniler" ile ilgili olarak çocuk gelişimcilerin farkındalıklarının artırılması da hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında yapılan analizler doğrultusunda ön plana çıkan sonuçlar aşağıda belirtilmiştir:

Araştırma kapsamında incelenmiş olan tezlerin çoğunluğu kadın araştırmacılar tarafından yapılmış ve kadın danışmanlar tarafından yürütülmüştür. Tezlerin çoğu Türkçe olarak yazılmış olan yüksek lisans tezidir. Tezler çoğunlukla; nitel yöntemle ve sosyal bilimler enstitüsü çatısı altında yapılmıştır. Tezlerin yapıldığı anabilim dalı incelendiğinde Hemşirelik Ana Bilim Dalı'nın ön plana çıktığı dikkat çekmektedir. Tezlerde yazarların özellikle yöntem ve çalışma grubu/örneklem yazma konusunda sınırlı kaldıkları gözlenmiştir. İncelemeler sonucunda; "çocuk gelişimi" ile ilgili sadece 2 teze rastlanmıştır. Ancak; Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı'nın lisansüstü düzeyde ninni ile ilgili yapılmış olan herhangi bir tez çalışmasına rastlanmamıştır. Araştırmanın amacı ve sonuçları doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

- Belirsizliklerin ortadan kalkması ve bilimsel niteliğin artırılması adına; lisansüstü tezlerin içeriğinde araştırmanın yöntemi ve çalışma grubunun/örneklemine açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi önerilir.
- Ninniler ile ilgili lisansüstü tez çalışmalarının ve diğer akademik çalışmaların sayısının artırılabilmesi için; farklı disiplinlerin lisans ve lisansüstü eğitim programlarının müfredatlarının içine ninni, ninninin anne-bebek bağlanması ve gelişim alanları üzerindeki etkileri ile ilgili seçmeli derslerin entegre edilmesinin gerek konuya ilginin artırılması gerekse farkındalık oluşmasının sağlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
- Ninniler ile ilgili olarak; sağlık, sosyal ve eğitim bilimleri ile uğraşan araştırmacıların hep birlikte aynı ekilde yer alabilecekleri multidisipliner çalışmalar yapılması önerilir.
- Aslında; tam da olması gerektiği gibi, artık tamamıyla sağlık alanında yer almakta olan Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı'nda lisansüstü eğitim yapmakta olan bölüm öğrencilerinin "ninniler" ile ilgili olarak nitel çalışmaların yanı sıra, özellikle, "tam deneysel desen" modelinde ya da "aracı-düzenleyici değişken etkisinin incelenmesi" gibi bir "etki" ya da "model" ortaya koyan yöntemler ile, gerek alanyazın gerekse sahada sağlık alanında somut karşılık bulacak nitelikte olan akademik çalışmalar yapmaları yönünde teşvik edilmeleri önerilir.
- 1977 yılından bu yana sağlık lisansiyeri olan çocuk gelişimcilerin; özellikle hekim, hemşire, ergoterapist gibi diğer sağlık lisansiyerleri ile işbirliği içinde multidisipliner olarak yapacakları akademik çalışmaların sahaya ve alanyazına daha fazla katkı sağlayacağı öngörüldüğünden, söz konusu çalışmaların yapılması ve disiplinlerarası işbirliğine teşvikin artırılması adına çalışma sonuçlarının sadece ilgili bilim dalını ilgilendiren kongrelerde değil, multidisipliner katılımlı kongrelerde de bildirilmesi ve sunulması önerilir.

KAYNAKÇA

- Akyol, P. K. (2014). Kültürel değişme ve teknolojinin etkisiyle şekillenen günümüz ninnileri ve ninni dinletme geleneği. *Bilig*, (69), 127-142.
- Aldemir, A., & Delen, M. (2024). Why sing ninni? *Current Research in Social Sciences*, 10(1), 34-49.
- Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(2), 368-388.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (5. Baskı). Pegem Akademi.
- Güler, F. (2023). *Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan prematüre bebeklere uygulanan erken müdahale programının konfor ve gelişime etkisi* Doktora Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
- İlgün, K. (2015). *Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde telaffuz becerisini geliştirmeye yönelik tekerleme ve ninnilerin kullanımı* Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Karagöz, B. ve Işcan, A. (2016) Kültürel bellek aktarımı temelinde ninnilerin rolü: “Anneler ninnileri biliyor mu?” *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 18 Sayı: 2*, 1036-1055
- Kılıçoğlu, E.A., Aral, N., Aysu, B., & Gürsoy, F. (2024). Annelerin ninnileri kullanma durumlarının incelenmesi. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Cilt: 22 Sayı: 57*, 775-795
- Koç, R. (2023). Millî kültür inşası ve dil bilinci kazandırma aracı olarak Kosova Türk edebiyatında ninni. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (59), 24-42.
- Körükmez, L. (2016). Kadın araştırmacıların erkek-dominant sahada çalışması mümkün mü? *Fe Dergi*, 8 (2), 61-72.
- Kumtepe, G. (2015). *Ninninin çocuk gelişimindeki yeri ve müzikal öğeleri açısından incelenmesi* Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Uğurlu, E. (2014). Kültürel bellek aktarıcısı olarak ninni. *Millî Folklor*, no.102, 43-53
- Yıldırım, A. ve Şmşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.